

Теория принятия решений применимо к выбору профессии и высшего учебного заведения

Прокудин Е. К., Олиндер М. В.
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ

Каждому человеку постоянно приходится принимать решения. Часть из них мы принимаем бессознательно, над частью приходится задумываться, а еще часть требуют серьезной аналитической работы. Одним из первых трудных и важных решений в жизни современного подростка становится выбор вуза. Результаты наших исследований показали, что 8 из 10 выпускников школ не определились, какая профессия им по душе. Мы считаем, что это колоссальная

проблема в современном обществе. Выбор профессии в значительной степени определяет будущее человека, его социальную нишу. Именно поэтому мы считаем важным решение данного вопроса с помощью научных методов. Так существует целая Теория принятия решений, применить положения которой возможно к выбору вуза.

Согласно теории, весь процесс принятия любого осознанного решения можно разбить на 12 этапов. Представим процесс выбора вуза в таблице 1.

Таблица 1 – 12 этапов принятия решения в выборе высшего учебного заведения.

№ этапа	Название этапа	Содержание
1	Ситуационный анализ	Осознание необходимости получения высшего образования, оценка личных результатов ЕГЭ.
2	Идентификация проблемы и постановка цели	Проблема – отсутствие высшего образования. Цель – получить высшее образование. Единственный способ – поступить в высшее учебное заведение.
3	Поиск необходимой информации	Поиск информации о вузах, условиях поступления, условиях обучения.
4	Формирование множества возможных решений	Составление списка потенциально подходящих вузов.
5	Формирование критериев оценки решений	Осознание значимости таких критериев оценки вузов, как государственный образец дипломов, географическое расположение вуза, наличие бюджетных мест, общежития и т.д.
6	Разработка индикаторов и критериев для мониторинга реализации решений	При поступлении на коммерческую основу – определение максимальной суммы, которую мы готовы заплатить за обучение. При поступлении на бюджетную основу – установление максимально допустимого порядкового номера в списке поступающих, который, как правило,
7	Проведение оценки решений	Оценка потенциально подходящих вузов по ранее составленным критериям, составление личного рейтинга вузов.
8	Выбор наилучшего решения	Выбор вуза, наиболее полно удовлетворяющего критериям, одновременно подходящего нам, исходя из баллов ЕГЭ.
9	Планирование	Составление плана подачи документов, планирование проживания в случае поступления.
10	Реализация	Подача документов в приемную комиссию.
11	Мониторинг реализации	Мониторинг списка поступающих и своего места в нем.
12	Оценка результата	В случае поступления оценка получаемого образования.

Такая модель позволяет упорядочить и систематизировать процесс поступления в высшее учебное заведение, избежать паники и необдуманных решений, что значительно повысит шансы успешного поступления. Но даже когда процесс выбора вуза четко определен и имеет пошаговый вид, на этапе выбора наилучшего решения возникают несколько проблем.

Первая из них – проблема эргодичности. Так как при выборе вуза мы отчасти выбираем свое будущее, то нам, лицам, принимающим решения (далее ЛПР), хочется сделать статистически достоверные прогнозы на будущее. Для таких прогнозов необходима выборка из будущих данных, что невозможно, следовательно, ЛПР остается делать выборку из прошлых и текущих данных. Конкретно при выборе вуза это

оценка удовлетворенности выпускников и обучающихся конкретных вузов полученным или получаемым образованием соответственно. На этом этапе ЛПР осознает значимость такого критерия, как мнение выпускников и студентов, что нередко заставляет ЛПР вернуться с 8 этапа на 5, а также переработать 7 этап. Следует отметить, что даже имея выборку ЛПР не всегда может сделать на ее основе выводы. Ряды должны быть устойчивыми, то есть если мнения студентов, обучающихся в интересующем нас вузе, сильно разнятся, то мы не сможем сделать вывод о качестве предлагаемого образования.

Так, привлекательнее для поступающих будет вуз с более стабильными рядами, что говорит о важности

рекламы учебного заведения не только через стандартные методы, такие как публикации в социальных сетях, баннеры и т.д., но и через создание и поддержание позитивного мнения о вузе среди студентов и выпускников.

Вторая – проблема неопределенности. Результаты принимаемых решений часто неизвестны. Если мы говорим о выборе вуза, то принятие данного решения осуществляется, как правило, в условиях поведенческой неопределенности, то есть ЛПР владеет информацией о том, как его действия повлияют на результаты. Принять решение в таких условиях поможет термин «ожидаемая ценность» или «математическое ожидание». Идея этого термина применимо к проблеме неопределенности в том, что перед выбором из множества действий, при условии, что каждое из них может породить несколько возможных результатов с разной вероятностью, рациональный процесс выбора между ними должен идентифицировать все возможные результаты конкретного действия, определить ценности результатов и вероятности их наступления, затем перемножить соответствующие ценности и вероятности и сложить полученные величины, чтобы получить «ожидаемую ценность» конкретного действия или выбора, повторить данную процедуру со всеми возможными действиями, чтобы по итогу сравнить их «ожидаемые ценности». Действие, которое будет выбрано, должно давать наибольшую ожидаемую ценность.

Так, при выборе вуза необходимо учитывать не только его престижность, качество образования и т.д., но и вероятность поступления. Довольно часто данная проблема возникает на этапе выбора вуза для подачи оригиналов документов.

Опираясь на «математическое ожидание», ЛПР может более эффективно принять решение в условиях неопределенности. Однако помимо условия неопределенности существует условие риска, когда возможные результаты известны, но некоторые из них более благоприятны для ЛПР, чем остальные. Принятием решения в условиях риска является ситуация, когда абитуриент подает документы в 2 вуза, причем в первый вуз попасть сложнее, но предпочтительнее по сравнению со вторым. Если в этой ситуации второй вуз гарантирует абитуриенту поступление, при условии, что он прямо сейчас сдаст оригиналы документов, то перед абитуриентом встанет выбор в условиях риска: либо гарантированно поступить в менее предпочтительный вуз, либо рискнуть и подождать ответа из более предпочтительного.

Согласно правилу Избегания неопределенности, ЛПР всегда предпочитает выбор в условиях риска выбору в условиях неопределенности. Как правило, этого можно достичь, превратив неопределенность в

риск путём получения дополнительных знаний о ситуации и использовании этих знаний.

Так, рациональный абитуриент будет стремиться к получению наиболее полной информации о всех предположительно подходящих вузах, а также наиболее здраво оценивать шанс поступления в каждый из них. Будет сокращать число возможных результатов принятия решения через повышение стабильности рядов и т.д.

Однако так действует рациональный абитуриент. В реальности люди часто делают ошибки, которые можно классифицировать на ошибки первого и второго рода, если мы говорим о принятии решений. Разделение ошибочных решений на ошибки первого и второго рода вызвано тем, что последствия от разного рода ошибочных решений принципиально различаются в части того, что упущенный выигрыш оказывает меньшее влияние на ситуацию, чем реализованный проигрыш. Например, для биржевого трейдера последствия того, что акции не были куплены, когда их следовало покупать, отличаются от последствий ситуации, когда акции были куплены, но покупать их не следовало. Первая ситуация может означать упущенную выгоду, вторая – прямые потери вплоть до разорения трейдера. Аналогично для политика отказ от захвата власти в революционной ситуации отличается по последствиям от проигранной попытки захватить власть. Для генерала начать военную операцию, которая будет проиграна, гораздо хуже, чем упустить ситуацию, когда можно было провести успешную операцию.

Применимо к выбору вуза такая классификация ошибок имеет колоссальное решение. Наиболее наглядно это видно на этапе осознания необходимости получения высшего образования. Общество через пример друзей, мнение родственников и т.п. навязывает абитуриентам спешку при принятии решения. Так большинство абитуриентов решаются на поступление в вуз тем же летом, как сдают экзамены, аргументируя это тем, что не хотят «терять» год на раздумывания. Однако это нередко становится ошибкой второго рода, что гораздо хуже, чем ошибка первого рода. Абитуриент, избегая ошибки первого рода, а конкретно не желая «тратить» год, реализовывает проигрыш, а, тратя год на выбор, он упускает выигрыш. Выбирая будущую профессию в спешке, абитуриенты зачастую совершают ошибку, которая в будущем нередко заставляет их учиться и работать по нелюбимой специальности всю жизнь. Конечно, абитуриент может и не допустить ошибку при выборе, но если он не уверен, какую профессию и вуз выбрать, то будет рациональнее, если он совершит ошибку первого рода, а не второго.

Литература:

- 1) Орлов А.И. Теория принятия решений: Учебное пособие / А.И. Орлов.- Москва: «Экзамен», 2005 – 656 с.
- 2) Терелянский П. В. Теория и методы принятия решений: Учебное пособие / П. В. Терелянский.- Волгоград: ВолгГТУ, 2016. – 94 с.
- 3) Хемди А.Т. Теория игр и принятия решений // Введение в исследование операций. Глава 14. 7-е изд. – Москва: «Вильямс», 2007. – С. 549–594.
- 4) Родзин С.И. Теория принятия решений: лекции и практикум: Учебное пособие / С.И. Родзин. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. 336 с.

5) Бородачёв, С.М. Теория принятия решений: Учебное пособие / С. М. Бородачёв. – Екатеринбург: Издательство Урал, ун-та, 2014. - 124 с.